

RESENHA DO LIVRO CONSCIENTIZAÇÃO – PAULO FREIRE, 1979 DOI: 10.5281/zenodo.8151481**Marcelo de Carvalho Lima Torres**

Economista, Especialista em Gestão Ambiental, mestrando no programa de Mestrado Profissional em Educação Tecnológica e professor do ensino básico, técnico e tecnológico do Instituto Federal do Triângulo Mineiro

O livro “Conscientização”, escrito em 1979 por Paulo Freire, traz para a discussão a liberdade e a libertação a ser conquistada por meio da educação. Este texto apresenta uma resenha desta obra de Freire, publicada pela editora Cortez & Moraes em 1979.

O livro traz inicialmente uma Apresentação por Cecílio de Lora, então diretor da Associação de Publicações Educativas seguido pelo prólogo elaborado pela equipe INODEP e está dividido em três partes.

A primeira parte, “O Homem e sua Experiência”, apresenta inicialmente uma auto biografia em que Freire destaca a importância do diálogo e a influência que seus pais tiveram nesse aprendizado. Conta sobre a sua formação, os aprendizados que a vida em Jaboatão, Pernambuco, lhe trouxe, sobre a fome, as pessoas, religião e sobretudo sobre si mesmo. Relata sua trajetória acadêmica, seus primeiros passos como professor de português, seu casamento, seus filhos e como sua família o influenciou ainda mais a estudar cada vez mais sobre educação. Relata também suas experiências no Brasil e no Chile, haja vista que o sucesso do seu método no Nordeste brasileiro levou Freire a participar de programas de alfabetização no Chile durante seu exílio. Apesar das dificuldades encontradas em aprovar, no Chile, a utilização de um método considerada subversivo no Brasil, a forma de alfabetização promovida por Paulo Freire ajudou a tornar o Chile um dos países com maior sucesso em enfrentar o analfabetismo na década de 1960.

Na segunda parte, “Alfabetização e Conscientização”, Freire inicia discorrendo sobre o termo “conscientização”, que entende como o “desenvolvimento crítico da tomada de consciência” (FREIRE, 1979). A conscientização é construída quando o homem passa da mera apreensão espontânea da sua realidade para uma percepção

crítica dela, como sujeito ativo da história. Conscientização é um processo contínuo, de construção e reconstrução da realidade mutante. Conforme Freire (1979):

“o processo de alfabetização política – como o processo lingüístico – pode ser uma prática para a “domesticação dos homens”, ou uma prática para sua libertação. No primeiro caso, a prática da conscientização não é possível em absoluto, enquanto no segundo caso o processo é, em si mesmo, conscientização. Daí uma ação desumanizante, de um lado, e um esforço de humanização, de outro”.

Em seguida, o autor discute a relação entre conscientização e utopia, em que “utopia não é o idealismo, é a dialetização dos atos de denunciar e anunciar, o ato de denunciar a estrutura desumanizante e de anunciar a estrutura humanizante” (FREIRE, 1979), portanto também compromisso histórico, que exige o conhecimento crítico. Portanto conscientização e utopia estão conectadas, quanto mais conscientizado o homem, mais ele é capaz de provocar as transformações humanizantes que se busca, se apodera de sua realidade e se liberta.

Adiante, Freire expõe as “ideias-força”, fundamento do seu método de alfabetização, a primeira delas afirma que a educação se origina no próprio homem, parte da reflexão sobre o homem e sua realidade concreta. A segunda seria que quanto mais se reflita sobre a realidade concreta maior será a consciência crítica a respeito dela e a capacidade de altera-la. A terceira ideia-força é que é natural do homem o discernimento que o faz capaz de estabelecer relações com o que lhe é externo homens ou coisas, e é por estas relações que o homem se cria e realiza como sujeito. A quarta ideia-força é que o homem, a partir destas relações cria cultura e constrói a história. E, portanto, a partir destas ideias-força, se o que se quer é de fato o homem seja capaz de tudo isso, de construir sua própria história, é preciso que a educação seja conscientizadora e libertadora.

Ainda na segunda parte do livro, Freire apresenta seu “Processo Metodológico” de alfabetização, que é baseado na identificação com o sujeito com o conteúdo da aprendizagem, diferente do método de alfabetização tradicional pautada em memorização. Paulo Freire propõe um método a partir de “palavras geradoras” que permitissem a compreensão básica da língua e estivessem conectadas à cultura dos indivíduos. Para tanto, primeiramente, seria necessária a identificação do “universo vocabular” dos grupos com que se ia trabalhar, compreender a realidade do grupo, a segunda fase seria de selecionar as palavras dentro desse universo vocabular, considerando a possibilidade das palavras escolhidas atenderem os critérios do

método, seriam as melhores palavras geradoras aquelas que atendam a mais critérios dentre os elencados, de forma que não fossem necessárias 40 ou 80 palavras, mas cerca de 15 foram consideradas suficientes.

As três fases seguintes consistem em criar as situações típicas dos grupos envolvendo as palavras geradoras escolhidas e organizar os materiais de trabalho. O método propõe o debate sobre as situações criadas e em seguida a visualização das palavras geradoras relacionadas, estabelecendo assim um vínculo entre a palavra e o sujeito, assim:

“Para que a alfabetização não seja puramente mecânica e assunto só de memória, é preciso conduzir os adultos a conscientizar-se primeiro, para que logo se alfabetizem a si mesmos. Conseqüentemente, este método – na medida em que ajuda o homem a aprofundar a consciência de sua problemática e de sua condição de pessoa e, portanto, de sujeito – converte-se para ele em caminho de opção. Neste momento, o homem se politizará a si mesmo.” (FREIRE, 1979).

A terceira e última parte da obra, “Práxis da Libertação”, aborda três palavras chaves, a primeira delas a “opressão”. Nela, Freire demonstra como a condição de oprimido é mantida e reproduzida pela própria realidade opressora, e ao estarem imersos nessa realidade, os indivíduos não percebem com clareza a si mesmos como oprimidos, o homem assim apartado do seu direito à liberdade não aspira libertar-se da realidade opressora, mas nela tornar-se opressor. Portanto a educação libertadora precisa, antes de qualquer outra coisa, lidar com essa realidade, romper esta contradição, para que o homem seja capaz de, libertando-se, libertar a sociedade desta realidade opressora.

A segunda palavra-chave é a “dependência”, pois, ao acreditarem na própria incapacidade, os oprimidos tornam-se dependentes. Então trata-se de desafio para os países subdesenvolvidos superar essa limitação, a partir desta ideia o autor aborda o Fenômeno Relacional da Dependência a partir do caso latino americano. Apresenta primeiro uma realidade histórico-cultural dita “cultura do silêncio”, resultado das relações opressoras entre as regiões subdesenvolvidas e as metrópoles, em que a sociedade dependente silencia sua própria cultura adotando valores e estilo de vida da sociedade dominadora, sendo assim facilmente manipulada e controlada.

A terceira e última palavra chave abordada é a “marginalidade”. De acordo com Freire, tratamos analfabetos como marginalizados, como que estejam fora da sociedade, reforçando o movimento da dependência, da periferia para o centro das

sociedades. Essa noção deve ser evitada a todo custo no processo educacional, o analfabeto não deve ser percebido como marginalizado, pois estando fora da sociedade, da “nossa” realidade, não há do que se libertar, e é justamente o processo que ocorre com a educação libertadora e conscientizadora.

“O analfabeto não é então uma pessoa que vive à margem da sociedade, um homem marginal, mas apenas um representante dos extratos dominados da sociedade, em oposição consciente ou inconsciente àqueles que, no interior da estrutura, tratam-no como uma coisa.” (FREIRE, 1979)

Em seguida Paulo Freire então destaca a necessidade de uma Nova Relação Pedagógica, já que nas sociedades predomina a pedagogia imposta pelas classes dominantes, de modo que o sistema educacional apenas mantém o “*status-quo*” das relações sociais entre opressores e oprimidos, ou dominados e dominantes. Daí a necessidade de uma educação libertadora, que “brote” do indivíduo, trazendo no processo de educação toda a apreensão e consciência crítica de sua realidade. Portanto Paulo Freire propõe uma pedagogia que proporcione uma nova cultura, uma cultura de libertação.

Assim, reforço a importância da leitura não apenas do livro, mas da obra de Paulo Freire, a todos que tenham interesse na busca por soluções para os problemas e injustiças sociais dos nossos dias. Pois mesmo que em alguns aspectos pareça tratar de temas antigos, aborda problemas bastante atuais cujas soluções devem passar pelo processo educacional. Mais de 40 anos após a publicação desta obra, não se pode dizer que nos desvencilhamos das relações opressoras, da dependência econômica e cultural, não avançamos significativamente rumo a uma pedagogia libertadora e conscientizadora, mas sobre o pretexto da globalização nos vemos cada vez mais menos “autênticos” e meros repetidores dos valores e da cultura de nações desenvolvidas dominantes.

REFERÊNCIAS

FREIRE, P. **Conscientização**: teoria e prática da libertação, uma introdução ao pensamento de Paulo Freire. São Paulo: Cortez & Moraes, 1979.